

TORNAR-SE CÚMPLICE:

Günther Anders e as duas raízes do monstruoso na primeira carta de *Nós, filhos de Eichmann*

Felipe Vieira

Graduado e Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atualmente é doutorando em Filosofia pela mesma instituição.

RESUMO

Propomos, ao longo do presente artigo, cumprir com três tarefas: demonstrar como a escrita de Anders se coadunava com seu ativismo político; num segundo momento vamos nos debruçar sobre o livro “Nós, filhos de Eichmann” propondo um esquema de leitura da primeira carta nele contida; por fim, investigaremos as noções de “discrepância prometeica” e “caráter maquinal do mundo” e, com que isso seja possível, faremos recurso de demais ensaios e livros de Anders de forma a desenvolver mais ricamente os conceitos expostos.

PALAVRAS-CHAVE: GÜNTHER ANDERS; DISCREPÂNCIA PROMETEICA; CARÁTER MAQUINAL; ALIENAÇÃO; MONSTRUOSO.

ABSTRACT

In this article, we propose to accomplish three tasks: first, to demonstrate how Anders's writing aligns with his political activism; second, to examine the book “We, Sons of Eichmann”, offering a reading framework for the first letter contained within; and finally, to investigate the notions of “Promethean discrepancy” and the “mechanical character of the world.” To enrich our exploration of these concepts, we will also reference other essays and works by Anders.

KEYWORDS: GÜNTHER ANDERS; PROMETHEAN DISCREPANCY; MECHANICAL CHARACTER; ALIENATION; MONSTROUS.

É possível fazer imagens na Alemanha? É possível ter a imagem, quero dizer, a imaginação? Um alemão é capaz de fazer uma imagem?

(Jean-Luc Godard)

INTRODUÇÃO

Günther Anders era um filósofo ativista. Mas o que significa isso? Ao longo do século XX, para colocarmos nosso autor em pé de igualdade com seus contemporâneos, não é difícil elencarmos pensadores da sociedade (dentro ou fora das universidades) que se envolveram em questões sociais para além de demonstrarem apoio por meio de seus escritos. Sartre talvez seja o maior expoente deste filão. Tanto como membro, quanto quando rompe com o Partido Comunista Francês, Sartre estava *agindo* politicamente. Quando dá entrevistas, quando participa de debates públicos, quando visita Cuba, quando se interessa pelo que ocorria nas ruas em 68, o exemplo de intelectual ativista se reforçava. Diferente de Sartre, Günther Anders não tem um décimo do reconhecimento do francês, seja em termos de teoria, seja em termos de prática. Anders nunca ocupou uma cátedra universitária, sua atuação era distanciada das questões acadêmicas. Notabilizou-se, no entanto, pelo ativismo antinuclear, numa época em que a tensão proporcionada pela Guerra Fria prometia acabar com o mundo a qualquer momento. Ao teorizar sobre a bomba nuclear despejada sobre Hiroshima e Nagasaki, não pôde desvincular esse evento catastrófico da guerra que o precedeu ou, mais precisamente, dos acontecimentos nos campos de concentração nazistas. A bomba e Auschwitz formam sistema. Questão posta em mãos, entra em cena o filósofo ativista.

Já é bem conhecido, no meio de pesquisas universitárias, como há toda uma seção de publicações epistolares e, muitas das vezes, se recorrem a essas publicações com o fim de explorar pormenores que os escritores disseram apenas de forma confidencial para outrem. Para continuarmos sentados na mesma mesa, peguemos, por exemplo, a correspondência entre Theodor Adorno e Walter Benjamin entre 1928 e 1940 – as “Cartas na meia-noite do século”, na boa definição de Enzo Traverso (2018). Entre as trocas sobre informações pessoais

tratando de datas de viagens, locais de estadia, pedidos de dinheiro (por parte de Benjamin), cobrança de escrita de textos (por parte de Adorno), passando por trocas intelectuais envolvendo a recepção de autores como Proust e a avaliação da produção cultural para as massas, chegando a gritos desesperados frente ao avanço do nazismo; a correspondência entre ambos é um dos maiores documentos históricos sobre o período. Mas a carta da qual trataremos aqui, embora sirva como documento semelhante, é de outra ordem. Ela fez parte do ativismo de Anders. Torna-se mais *sui generis* ainda ao vermos sua correspondência com outro personagem histórico monstruoso, a saber, Claude Eatherly – um dos pilotos que fizeram parte da missão responsável por bombardear Hiroshima e Nagasaki. Diferente de Klaus Eichmann, Eatherly era um herói nacional nos Estados Unidos e, além disso, ele respondia as cartas de Anders. O silêncio de Klaus, sem contar seu papel chave na captura de seu pai, contribuíram com o deslocamento prático ao encaminhamento da carta como modo de intervenção política ativa.

PAIS E FILHOS

Quando se tratam de livros sobre o nazismo, existem materiais para encher bibliotecas inteiras, no entanto, *Nós, filhos de Eichmann* consegue se destacar em meio aos demais. A proposta de Anders é, para dizer o mínimo, inusitada: escrever uma carta-aberta a Klaus Eichmann, filho de Adolf, um ano após o julgamento e morte por enforcamento de seu pai em Israel. Enquanto Hannah Arendt, que foi esposa de Anders, cobriu o julgamento para a revista *New Yorker* e depois estendeu suas reflexões em livro, Anders se deu a tarefa de intervir diretamente com um membro da família de um dos nazistas mais comentados da história e com papel decisivo para a solução final.

Com efeito, ser filho de Adolf Eichmann não faz de Klaus, automaticamente, um membro do Partido, muito menos um simpatizante de suas ideias. Anders tem essa conclusão em mente quando diz que “Como qualquer outro, você tampouco pode ser vítima do princípio de ‘responsabilidade hereditária’ [*Sippenhaft*] [...] Não há culpa na ascendência, ninguém é o forjador da própria origem, tampouco você”. A questão sobre responsabilização nem sempre é tão facilmente resolvida.

No documentário da BBC *Hitler's children* [Os filhos de Hitler], que, apesar do título provocativo, consegue evocar conceitualmente algo próximo ao título do livro de Anders, o diretor Chanoch Ze'evi acompanha alguns descendentes de membros do Partido Nazista. Himmler, Goering, Hoess, são alguns dos sobrenomes que chamam atenção. Como é conviver com esse passado sendo que não se tem responsabilidade por ele? Rainer Hoess, neto de Rudolf, visita Auschwitz e diz sentir culpa pelos milhares de judeus assassinados. Katrin Himmler, sobrinha-neta de Heinrich, decidiu escrever um livro, *Die Brüder Himmler* [Os irmãos Himmler], no qual lida com o passado da família. Para finalizar os exemplos, o último, e talvez o mais impactante, diz respeito à decisão que Bettina Goering, sobrinha-neta de Hermann, e seu irmão tomaram: esterilização. O documentário registra como a vida desses descendentes ficou marcada com dilemas éticos perenes. Não é o caso de comparar seu sofrimento com o de judeus familiares de sobreviventes da Shoah, mas, justamente, o de despertar na história mais uma forma de violência que o nazismo perpetrou. Rainer Hoess conclui: “Por que estou vivo? Para carregar essa culpa, esse fardo, para tentar acertar as contas com isso? Eu acho que essa é a única razão para que eu exista”.

Adolf Eichmann teve quatro filhos, Dieter Helmut, Horst Adolf, Ricardo e, o mais velho, Klaus. O fato de ser o primogênito talvez tenha sido o motivo da escolha de Anders. Três anos após a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, nascia Klaus Eichmann. Nesse mesmo ano, 1936, a Europa assistia o início da ditadura franquista na Espanha. Três anos depois, a Alemanha sob o comando de Hitler invadiria a Polônia, e a Segunda Guerra Mundial começaria. Klaus viveu sua infância no palco do fim do mundo que se tornara a Europa. Bem, certamente não para ele e sua família, mas para os condenados que pegavam os trens coordenados por Eichmann-pai em direção aos campos de concentração. Exilada na Argentina após o fim da Segunda Guerra, a família Eichmann viveu escondida até que, em 1957, Klaus foi o pivô para o descobrimento do paradeiro de seu pai. Muito bem documentado no filme de Lars Kraumme, *Der Staat gegen Fritz Bauer* [O Estado contra Fritz Bauer] de 2015, vemos como Klaus começa a namorar com Sylvia Hermann, judia e filha de um sobrevivente de Dachau. A denúncia é feita pela família Hermann, e a partir de então começam as investigações que culminaram com a captura de Eichmann pelo Mossad.

Foi dito anteriormente que o fato de ser filho de alguém não significa ser automaticamente simpatizante das mesmas ideias. Não que o exemplo de Klaus desminta essa tese, mas não foi esse o seu caso. O filho mais velho de Eichmann chegou a fazer uma coletiva de imprensa em Buenos Aires para defender a honra do pai, chegando até mesmo a dizer que ele e seus familiares não eram antissemitas (Simons, 2918). Com exceção do filho mais novo (Cf. Filho..., 1995), Ricardo, todos os outros saíram em favor do pai e carregaram valores nazistas durante a vida. Esses fatos não desmentem nem enfraquecem a proposta argumentativa de Anders. Como veremos a seguir, Klaus será apenas um personagem para os deslocamentos que Anders desenvolve. A história dos filhos de Adolf Eichmann, bem como dos demais oficiais nazistas, é extensa e não cabe reconta-las inteiramente, mas o breve panorama apresentado se justifica na medida em que a paisagem que compõe o livro de Anders é, em larga medida, obnubilada quando se aprecia somente seus escritos.

A PRIMEIRA CARTA: UM ESQUEMA

Adolf Eichmann foi condenado e executado em 1962. Um ano depois, Günther Anders escreveu sua carta-aberta a Klaus Eichmann. Dividida em 17 partes mais um P.S., ele começa dizendo como “Nunca é fácil encontrar o tom e a palavra corretos para filhos que perderam o pai” (Anders, 2023, p. 7), e, de fato, vemos como no decurso da leitura, Anders acaba variando seu tom e sopesando as palavras – o que se mantém é o uso do imperativo –, mas o que não acarreta em contradições argumentativas, ou mesmo estilísticas. O autor da carta tem uma série de terrenos para cobrir em poucas páginas: um primeiro, e também mais breve de todos, que inclui a “Carta aberta a Klaus Eichmann” até “Somente quem respeita pode ser respeitado”, em que há uma preocupação em estabelecer uma relação pessoal. Anders chega a dizer que tentou se colocar no lugar de Klaus, embora diga que tenha falhado na missão:

Imagino o desespero desse instante. Ou mais corretamente: tento imaginar esse desespero. Tentei com frequência. Se consegui, não sei. [...] Eu tentei então imaginar o instante no qual você soube. Mas certamente você o sabe melhor do que eu. Talvez

1

Alguns exemplos de Günther Anders enquanto intervenção prática em sua vida: foi um dos fundadores do Movimento internacional anti-atômico; em 1958 visita Hiroshima; em 59 troca cartas com Claude Eatherly, um dos pilotos responsáveis pela missão que bombardeou Hiroshima ao final da Segunda-Guerra; em 67 foi jurado do Tribunal de Crimes de Copenhagen, no qual foram julgados os crimes cometidos na Guerra do Vietnã; em 70-71 se envolve no apoio internacional contra a perseguição que Angela Davis vinha sendo vítima nos Estados Unidos. Boa parte desses registros pode ser encontrada na correspondência sua com Lukács, recentemente traduzida na *Revista Verinotio*. A fim de concluir a listagem de exemplos, mas sem intenção de esgotá-los, está a polêmica que Anders se envolveu no final de sua vida sobre o uso da violência (*Gewalt*). Sua resposta é favorável ao uso da violência na medida em que seja uma condição para atingir a não-violência. Reagir violentamente, argumenta, é moralmente mais válido do que se fiar a esperança inócua blochiana, ou ao pacifismo em que a incapacidade de renunciar produzida pelos meios de comunicação de massa é a regra. A querela desfraldada por

seja falsa essa pista que eu segui. [...] Como disse, diversas vezes tentei me colocar no seu lugar. E examinei como teria sido para mim se eu tivesse o azar de estar na sua pele. A resposta que tive de me dar, depois desses testes, sempre foi: não (Anders, 2023, p. 10-11; 14).

O “instante” referido por Anders diz respeito ao momento em que Klaus teria se dado conta de quem era seu pai, daquilo que seria herdeiro. Que aquele homem em sua casa durante sua infância, esposo de sua mãe, era um dos responsáveis pela morte de seis milhões de judeus.

Outro termo que chama atenção na citação acima é o da “imaginação”. Anders não fala em incapacidade de se conscientizar, de se colocar, ou de racionalizar a posição em que Klaus se encontra, mas de imaginar essa situação que, no caso, é uma impossibilidade. Imiscuído em meio à primeira parte, mais afetiva da carta, veremos como na verdade a *imaginação* ganha contornos de conceito filosófico, o qual será mais evidente na segunda parte (em meio ao esquema proposto na presente resenha) em que a carga conceitual é posta em primeiro plano. É nesse miolo que podemos colocar desde “O Monstruoso” até “O Sonho das Máquinas”, em que Anders fará um apanhado de vários conceitos de sua obra maior, *Die Antiquierheit des Menschen [A obsolescência do homem]*, em vista de situar Klaus depois da morte de seu pai e o mundo no qual ele sobrevive depois do fim da Segunda Guerra Mundial. “Monstruosidade”, “discrepância prometeica”, “imagem”, “imaginação”, “alienação”, “obscurecimento”, “caráter maquinal do mundo”, entre outros conceitos figurarão ao longo dessas páginas.

A partir de “Nós somos filhos de Eichmann”, seguindo até o fecho da primeira carta, excluído o “P.S.”, acompanhamos uma verdadeira proposta de intervenção prática feita por Anders. A carta passa a ser um chamado à ação. Já foi mencionado o ativismo antinuclear do qual Anders fazia parte, sua participação enquanto ativista não era de espectador distanciado, mas o era de um modo em que demais atividades¹ de sua vida pediam para esperar frente a essa tarefa, a qual ele considerava a mais importante de seu tempo. São mais de vinte anos que separam a publicação do primeiro volume d’*A Obsolescência do Homem* para o segundo e, nas palavras do autor, ao se referir ao segundo volume, “na verdade deveria ter sido concluído há muito tempo, mas só está progredindo len-

Anders envolveu figuras públicas dos mais diversos espectros políticos da época e está bem documentada no artigo do escritor e jornalista argentino, exilado na Alemanha, Osvaldo Bayer: “O fim do pacifismo?”, traduzido pela *Revista Flauta de Luz*, No 10, onde se encontra um belo resumo da posição de Anders, em suas próprias palavras diz “Sou apenas, em princípio, um conservador ontológico, que tenta fazer com que o mundo se conserve para poder modificá-lo”.

tamente devido à minha atividade não teórica no movimento antinuclear” (Lukács; Anders, 2022, p. 318).

Ao final de suas *Teses para a Era Atômica*, Anders deixa o seguinte aviso:

Publiquei estas palavras a fim de evitar que elas se tornem reais. Se não mantivermos em mente, de maneira obstinada, a grande probabilidade do desastre, e se não agirmos em conformidade com isso, seremos incapazes de achar uma saída. Não há nada mais assustador do que estar certo. – E se alguns, paralisados pela sombria probabilidade da catástrofe, já perderam a coragem, eles ainda têm a chance de provar seu amor ao homem atendendo à máxima cínica: “Continuemos trabalhando como se tivéssemos o direito de ter esperança. Nosso desespero não nos diz respeito” (Anders, 2013, p. 11).

As teses que precedem esse aviso final fazem a radiografia do que se tornou o indivíduo e o tempo do mundo depois das explosões das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Uma das passagens mais citadas de Anders está inclusa na primeira tese, onde se lê que a Era Atômica é a última das eras, já que o ser humano atingiu um estágio da técnica em que é possível sua autoaniquilação². Este fato faz com que o ser humano esteja, do ponto de vista da técnica, morto desde então. É uma argumentação fatalista, como observou Lukács (Lukács; Anders, 2022, p. 328), mas no aviso final Anders ainda reserva uma chance. É essa mesma chance com que Klaus Eichmann deve se confrontar. Sendo ele um legítimo herdeiro de um dos propulsores da barbárie incontornável na qual o mundo se encontrou depois de Auschwitz e da bomba atômica, sua contribuição seria especialmente notável enquanto um efeito que quebraria essa corrente de barbárie – algo semelhante ao que os descendentes de Goering fizeram, mas em sentido político público.

DISCREPÂNCIA PROMETEICA E CARÁTER MAQUINAL DO MUNDO

Como foi indicado acima, Anders menciona uma série de conceitos em sua carta, tornando-se, quase, um modelo de exposição que se distancia da carta e surge como ensaio filosófico. Mas há um esforço de didatismo no qual essa exposição ensaística filosófica se faz necessária, afinal, Anders

2
O problema está em que o andar da técnica deu um salto incomensurável com a bomba atômica – ela é o exemplo máximo de uma magnitude inimaginável para nós, portanto, impossível de se posicionar moralmente. A bomba atômica não é boa ou ruim a depender de quem lhe lance mão (Catalani, 2022, p. 116) – “Você não pode vencer uma guerra nuclear” brada uma manifestante da Campanha pelo Desarmamento Nuclear no filme *Threads*, de 1984, que trata exatamente sobre quais seriam as mobilizações e consequências da explosão de uma bomba atômica em Sheffield, quarta maior cidade da Inglaterra.

percorre um longo caminho para demonstrar para Klaus seu ponto. Mesmo que, como tentarei argumentar, a mensagem da carta não se dirija para o filho de Eichmann, mas sim para a sociedade alemã e, conseqüentemente, austríaca da época; podendo se estender ao mundo todo, tendo em vista o diagnóstico totalizante proposto pelo autor.

Retomando outra carta, datada de 5 de outubro de 1964, daquela referida correspondência com Lukács, o filósofo húngaro expõe brevemente seu desacordo em relação ao que Anders havia escrito. Cito-o:

Devo dizer-lhe, nas poucas palavras que uma carta prescreve, que discordo de algumas de suas brochuras sobre Eichmann. É correto entender a manipulabilidade [*Manipulierheit*] como um recurso econômico fundamental de nossa época, mas o regime de Hitler era algo muito especial dentro desta unidade, e esse aspecto especial não aparece com precisão suficiente em suas polêmicas (Lukács; Anders, 2022, p. 327).

A advertência de seu amigo Lukács³ – escrita em 1964, ou seja, se refere apenas à primeira carta de Anders para Klaus – faz com que Anders conceda a chave para o entendimento de sua carta-aberta:

Você está absolutamente certo, não formulei as especificidades do nacional-socialismo neste texto. Na verdade, eu queria destacar a repetibilidade do que aconteceu. E martelar esse pensamento na geração mais jovem – porque a carta não é endereçada a uma única pessoa, mas a uma geração (Ibid.).

O destino da carta não é Klaus Eichmann. Em todos os momentos em que lemos Anders se remetendo, mesmo que de maneira bastante direta, a Klaus, podemos trocar por Alemanha, ou Áustria. A título de exemplo podemos colocar em paralelo uma ideia contida na carta: Klaus perdeu o pai duas vezes, nos diz Anders, uma delas quando ocorreu sua morte, de fato, e a outra quando ele se deu conta de que era filho de um SS; a sociedade alemã perdeu sua imagem duas vezes, nos diz Anders, a primeira quando promoveu um massacre técnico de seis milhões de judeus, a outra quando se deu conta de que, pelo fato desse massacre técnico ter promovido a perda de uma imagem, sua memória, portanto seu futuro, estavam

3

No posfácio escrito por Felipe Catalani, incluso na edição da Elefante, ele cita outra correspondência, mas agora com Herbert Marcuse, em que Marcuse também o adverte pela sua argumentação. Desta vez não por ela ser deficitária em relação ao regime de Hitler, mas porque ela estaria abrindo uma vereda de conciliação com o nazi-fascismo. No melhor estilo da teoria crítica formulada em Frankfurt, Marcuse ressoa Adorno para quem nem mesmo o julgamento de nazistas seria algo moral, oferecendo-lhes, como resposta adequada pelos seus atos, o fuzilamento sumário. Tudo bem, a parte do fuzilamento fica mais na conta de Adorno do que na de Marcuse, mas resta o ponto em comum de que para ambos não se abrem discussões com nazistas, já que lhes concederia a possibilidade de defesa perante a sociedade.

comprometidos com a repetição da barbárie. Para que Klaus, ou a sociedade alemã-austríaca, entenda como será possível os crimes cometidos por Adolf Eichmann serem repetidos, o entendimento da impossibilidade de constituir um imaginário se torna necessário na filosofia de Anders. A perda da imagem é o que o filósofo expressou como sendo o “monstruoso”.

Inicialmente, o monstruoso se refere a série de acontecimentos nas quais resultaram na possibilidade de Auschwitz ter acontecido. Anders enumera as qualidades antropológicas que, juntas, formam o que ele chamará na segunda carta de “*eichmanniano*”: a servidão, a infâmia, a obstinação, a ganância, a covardia e a passividade; arregimentadas em meio a um regime de trabalho e numa situação de “eliminação institucional e industrial de seres humanos; a saber; de milhões de pessoas” (Anders, 2023, p. 20). Ao passo em que o monstruoso aconteceu e é necessário lidar com ele, Anders não parece ser um daqueles, como Theodor Adorno, que apostavam numa “elaboração do passado” no sentido de evitar sua repetição. Notavelmente se afastando do vocabulário psicanalítico freudiano, no qual o termo “elaboração” (*Durcharbeitung*, no caso de Freud; *Aufarbeitung*, no caso de Adorno) é mobilizado, o tratamento de Anders, de corte fenomenológico, vai ao ideal do seu objeto, embora carregando nas tintas da fenomenologia, podemos dizer até mesmo que ele quer intuir sua essência. Mas o termo utilizado em *Nós, filhos de Eichmann* é o de investigar as raízes do problema. Em se tratando de raízes do monstruoso – não para o que já ocorreu, mas o que permite sua repetição –, Anders elenca duas.

Antes de expor a primeira raiz, “A Discrepância Prometeica”, Anders procede de modo a estabelecer o solo na qual essa raiz conseguiu brotar. Este solo chama-se “O Mundo Obscurecido”. Apesar de o conceito poder provocar *frisson* numa certa prática etimológica *woke* que aparece no debate público atual, o obscurecimento ao qual remete Anders é consequência de termos nos tornado “criaturas de um mundo técnico” no sentido de que a nossa capacidade de produção de objetos consumíveis está descompassada com a nossa capacidade de produção de imagens sobre esses mesmos objetos. *O progresso iluminista eclipsou seu próprio projeto*. Decorrente de uma crítica à divisão social do trabalho, esse diagnóstico de Anders não faria novidade nenhuma a um leitor de Marx. O que o difere é não apostar numa estratégia de *Aufklärung*, já que esse mesmo esclarecimento que produz a salvação produz tam-

bém a barbárie; bem como, ele argumenta, seu conceito de obscurecimento é um modo de alienação. Mas, sem estar calcado nas relações de propriedade, ela está, isto sim, calcado na técnica:

[...] a nossa descrição se aplica tanto ao trabalho nos países socialistas como ao trabalho nos países capitalistas; ou seja, que as consequências da técnica não se transformaram nem com a transformação das relações de propriedade; que o discurso da “humanização do trabalho” e “superação da alienação” é e será definitivamente mera conversa fiada enquanto vivamos em um mundo tecnificado, que cada vez o está mais (Anders, 2019, p. 10).

A passagem acima se encontra no segundo volume d’*A Obsolescência do Homem*, no capítulo sobre trabalho, em que fica evidente que aquela forma de pensar a alienação desde Marx, notoriamente iniciada nos *Manuscritos Econômico-Filosóficos*, em que o trabalho aliena o homem da natureza, de si mesmo, de seu ser genérico e dos outros homens, já não é mais suficiente. O mundo tecnificado é chamado de obscurecido porque torna opacas as consequências morais da produção de mercadorias. Tendo como consequência essa impossibilidade é que Anders expôs o conceito de discrepância prometeica.

Não confundir com *Prometheische Scham* [Vergonha prometeica] que constitui o primeiro capítulo d’*A Obsolescência do Homem*. Embora ambos os conceitos estejam relacionados⁴, a *Prometheische Gefälle* [Discrepância prometeica] está mais bem desenvolvida na seção intitulada *Über die Bombe und die Wurzeln Unserer Apokalypse-Blindheit* [Sobre a bomba e as causas da nossa cegueira frente ao apocalipse], especialmente no capítulo 12, que é quando Anders expõe como as faculdades do fazer, sentir, pensar, imaginar e assumir responsabilidades reservam para si uma independência quando encaradas em suas magnitudes e escalas. Em outras palavras, nossa capacidade, enquanto indivíduos e enquanto humanidade, de fazermos algo no sentido de produzir, por exemplo, uma mercadoria, não significa que consigamos, na mesma medida, imaginar seus efeitos, ou nos responsabilizarmos por eles, tal é o obscurecimento do mundo técnico. Esse nosso déficit acarreta como consequência a impossibilidade de nos posicionarmos moralmente frente a nossa própria produção técnica.

4

A relação entre ambos está bem exposta na dissertação de Claudia Rodrigues Vieira de Alencar (2016), *Vivendo na prorrogação: o tempo do fim de Günther Anders*, especialmente no capítulo 4 “A filosofia da discrepância: da vergonha prometeica à cegueira apocalíptica”.

É importante notar que tal discrepância não é vista como um defeito para Anders, seu objetivo não é colocá-las em pé de igualdade; sua discrepância é até mesmo sinal de que cada uma dessas faculdades têm uma historicidade que lhe é própria e podem, portanto, serem distinguidas entre si. No fosso que se abre entre nossas faculdades, o que Anders chamará de fracasso na tentativa de gerar uma imagem a partir de nosso fazer, soará um alarme – de emergência? – que colocará em marcha um processo que resultará em medo, mas um “medo salutar”, em que reexaminar o fazer chega a ser uma conclusão lógica, Anders até mesmo expõe de maneira silogística:

“Não consigo imaginar o efeito dessa ação”, diz ele.

“Logo, trata-se de um efeito monstruoso.

“Logo, não posso me responsabilizar por ele.

“Logo, devo revisar, recusar ou combater a ação planejada” (Anders, 2013, p. 11).

Procuramos salientar essa reserva que Anders faz sobre seu conceito de discrepância prometeica para destacar dois pontos: 1) O modo como se aproxima do conceito de monstruoso que, além de martelar uma série de vezes o número de mortos, “seis milhões de judeus”, uma série de afetos são elencados ao longo da carta (medo, vergonha, compaixão, coragem, covardia etc.); 2) Que a sua argumentação, apesar de admitir a necessidade de totalização (já que seu objeto sobrevive desta forma) procura no negativo do que está posto para evidenciar suas brechas.

Voltemos, então, ao caso de como a discrepância é mobilizada para o caso Klaus Eichmann-Alemanha-Áustria. Sua mobilização ocorre no momento em que Anders tenta mostrar como a culpa de Adolf Eichmann não pode ser considerada, deduzindo-a da discrepância prometeica, um salvo-conduto. Seu papel no *planejamento* das mortes em escala institucional e industrial o privou da sua *chance* para reexaminar sua imaginação fracassada. Não poder imaginar seus próprios feitos foi a condição para executá-los; ele serviu-se da discrepância prometeica em chave trocada ao sentido da *chance*, anteriormente aludida, a qual Klaus, e toda sua geração, teriam desde então. Isto para dizer que “Quando o monstruoso ocorre, fracassam tanto os carrascos quanto as vítimas” (Anders, 2023, p. 43) e uma de suas raízes, a discrepância, representa uma abertura, o caminho que se segue a partir dela é que definirá quem são os carrascos e quem são as vítimas.

Com a noção de discrepância em mente, podemos passar à segunda raiz do monstruoso, qual seja: o de que o mundo da Era de ouro do capitalismo, para usar a datação consagrada por Eric Hobsbawm, tem um *caráter maquinal*. No seguimento “O sonho das máquinas”, incluso em *Nós, filhos de Eichmann*, Anders começará sua exposição pela crítica clássica à divisão do trabalho. Apesar de se distanciar de Marx, a categoria de trabalho é essencial ao desenvolvimento de seus argumentos. Se em Marx a divisão do trabalho é utilizada para entender como a alienação provém de uma dinâmica na qual o trabalho assalariado não permite ao sujeito se reconhecer enquanto objeto de circulação social, em Anders é a imagem do mundo de caráter maquinal, isto é, a totalidade que a divisão do trabalho esconde, que nos é subtraída.

Essa é a conclusão de um processo do qual Anders melhor expõe no segundo volume de *A Obsolescência do Homem*, especialmente no capítulo sobre a obsolescência do trabalho, em que a atividade da massa trabalhadora se tornou mera pantomima “chaplíniana”, uma ginástica, em que não se *faz* nada, apenas se repetem gestos sem sentido⁵. Essa é uma consequência da automatização, diz Anders, que reduz a atividade do trabalhador frente à máquina. No entanto, a consequência última dessa automatização é a exclusão até mesmo da ginástica, ela negará até mesmo o suor aos trabalhadores (Anders, 2019, p. 12). Nessa esteira, está fadada a desaparecer a sociabilidade entre os trabalhadores e a possibilidade de ter a noção de “avançar” no tempo⁶, o mundo de caráter maquinal, abusando da expressão que Anders usa em seu ensaio sobre Kafka, aparece como uma *eterna sala de espera*. Com efeito, o caráter maquinal redundará numa nova forma de encarar a divisão do trabalho, já que uma máquina pode conglomerar em si uma série de atividades miúdas que antes eram feitas separadamente por trabalhadores.

Retornando à carta-aberta, vemos como essa máquina que tudo incorpora ressignifica a divisão do trabalho, e o faz porque tudo aquilo que a circunda é mero apêndice. Seu princípio fundamental é o “desempenho máximo”, já que tudo que lhe é exterior, *comaquinal*, tem seu desempenho subordinado. Essa “*máquina do mundo*” é a “situação *técnico-totalitária* à qual nos conduzimos” (Ibid., p. 54). No pensamento de Anders, não é que o imaginário desapareceu porque nós, enquanto humanidade, não conseguimos mais gerar imagens a partir de nosso fazer, mas é que essa representação foi des-

5

O melhor exemplo, para Anders, dessa *pasmaceira* que se tornou o trabalho está na peça *Esperando Godot* (1953), de Samuel Beckett, em que Vladimir e Estragon ficam encenando atividades sem sentido – como os *hobbies* praticados no *tempo livre* – para conseguir, com muita *sofreguidão*, empurrar o tempo até que, finalmente, Godot chegue.

6

Paulo Arantes, em seu *Novo Tempo do Mundo* (2014), descreve bem essa problemática no capítulo intitulado “Zonas de Espera”, onde, inclusive, conduz Anders à *baila*.

locada para as máquinas – são elas que sonham e imaginam o futuro. Esse reino (*Reich*) quiliasta de domínio total e de pilhagem, já que o deslocamento empregado é um eufemismo para roubo, é o aviso mais aterrador da carta. A leitura de Anders serve como aviso aos que achavam que a barbárie do Terceiro *Reich* não poderia se repetir, que era apenas um interregno na história. Seu esforço consiste em deixar bem claro ao seu(s) destinatário(s) que não é possível relativizar os males do nazismo, para que essa relativização não aconteça devemos afirmar: nós somos filhos de Eichmann.

P.S. SOBRE O P.S.

Elencando as três obras mais referenciadas ao longo do artigo, os dois volumes d'*A Obsolescência do Homem e Nós, filhos de Eichmann*, vemos um arco de tempo que compreende 24 anos (1956-1980)⁷, no qual o fascismo foi aos poucos despontando novamente no horizonte da Alemanha e da Áustria. De 49 até 63 o que se verificou foi a confirmação de uma Alemanha em *reconstrução* com as “políticas para o passado” de Konrad Adenauer que apenas acirraram o processo de desnazificação (Cf. Frei, 2002) pretendido logo após a queda do Eixo. De 72 até 81 o político austríaco, ex-membro do Partido Nazista (Cf. The Waldheim..., 2018), foi Secretário-geral da ONU, tornando-se Presidente da Áustria entre 86 e 92. Ambos os países continuaram aceitando bem a repetição do monstruoso.

Ao escrever o *post-scriptum* de sua carta, um ano após a escrita da carta em si, as notícias de que Klaus Eichmann continuava sem peias a defender seu pai já eram notórias. A decepção de Anders fica clara e seu tom muda, afinal, eram também os acontecimentos geopolíticos que iam de encontro a Klaus, não ao seu profetizar desesperado. Se antes era uma dúvida, agora tornara-se certeza de que “jamais poderei encontrar o tom correto para você”, confessa Anders. Todos os seus apelos parecem inúteis frente ao desenrolar dos acontecimentos. Por fim, seu clamor é pela infidelidade (ao passado) como condição à “fidelidade aos que estão por vir”. Esta fidelidade, muito mais que uma questão de responsabilidade – como alguém como Hans Jonas poderia propor –, se tratava para Anders de apelar ao presente num mundo em que se tornou impossível imaginar o futuro.

7 Embora não seja tratada aqui, a segunda carta de Anders para Klaus é de 1989, pouco antes do falecimento do autor, o que aumentaria mais ainda esse arco para 33 anos.

REFERÊNCIAS

Alencar, Claudia Rodrigues Vieira. Vivendo na prorrogação. Orientadora: Débora Danowski. 2016. 104 f. Dissertação (Mestrado) – *Pontifícia Universidade Católica, Departamento de Filosofia*, Rio de Janeiro, 2016.

Anders, Günther. *Nós, filhos de Eichmann*: carta aberta a Klaus Eichmann; tradução Felipe Catalani. São Paulo: Elefante, 2023.

Anders, Günther. Teses para Era Atômica. Trad. Alexandre Nodari e Débora Danowski. *Sopro*, Florianópolis, v. 87, p. 1-10, abril, 2013.

Anders, Günther. *Die Antiquiertheit des Menschen I*. München: Beck, 2010.

Anders, Günther. *Die Antiquiertheit des Menschen II*. München: Beck, 2013.

Arantes, Paulo. *O Novo Tempo do Mundo*. São Paulo: Boitempo, 2014.

Catalani, Felipe. A inocência perdida das forças produtivas. *Limiar*, São Paulo, v. 9, n. 17, p. 102-127, 2022.

Filho de nazista vive com passado do pai. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 2 de julho de 1995. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/7/02/mundo/20.html>. Acesso em: 25 de julho de 2023.

Frei, Norbert. *Adenauer's Germany and the Nazi Past: the politics of amnesty and integration*. New York, Columbia University Press, 2002.

Hitler's Children. Direção: Chanoch Ze'evi. Produção: Chanoch Ze'evi. Reino Unido; Itália; Estados Unidos: Maya Productions; Saxonia Entertainment, 2011. 1 DVD.

Lukács, György; Anders, Günther. Lukács-Anders: uma correspondência. Trad. Carolina Peters e Murilo Leite. *Verinotio*, Rio das Ostras, v. 27, n. 2, p. 317-342, mar. 2022.

Mendes, João Ribeiro; Sylla, Bernhard Josef (Orgs.). *Tecnofilosofia Líquida*. Braga: Centro de Ética, Política e Sociedade, 2019.

The Waldheim Waltz. Direção: Ruth Beckermann. Produção: Ruth Beckermann. Áustria: Ruth Beckermann Filmproduktion, 2018. 1 DVD.

Threads. Direção: Mick Jackson. Produção: Mick Jackson; Peter Wolfes. Reino Unido; Austrália: British Broadcasting Corporation; Nine Network, 1984. 1 DVD.

Traverso, Enzo. *Melancolia de Esquerda: Marxismo, História e Memória*. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2018.

Truth behind Netflix drama of Adolf Eichmann's capture and the fate of his four sons. *Dailymail*, UK, 2 de novembro de 2018. Disponível em: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6321785/Fate-Adolf-Eichmanns-sons-revealed-Netflix-blockbuster-Operation-Finale.html>. Acesso em: 25 de julho de 2023.